

O PAPEL DO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL NAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: REVISÃO COMPARATIVA DA LITERATURA

Sthéfany Nogueira Pessoni¹, Laís Elenice Bernardino da Silva¹, Ellen Eduarda Alencar Costa¹, Vitória Santos de Almeida¹, Fernanda Inácio dos Santos¹, Ana Paula da Silva Perez²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas são importantes causas de morbimortalidade neonatal, necessitando de uma abordagem direcionada. Sob essa perspectiva, o diagnóstico pré-natal apresenta eficácia no manejo desses casos, mas com impacto variável sobre o prognóstico, dado o grande espectro desses tipos de cardiopatias. O trabalho objetiva comparar o valor prognóstico do diagnóstico pré-natal em diferentes cardiopatias congênitas. **Métodos:** Realizou-se uma revisão de literatura na base de dados Pubmed, utilizando os caracteres: (Congenital Heart Diseases) AND (Prenatal diagnosis) AND (Prognosis) encontrou-se 210 artigos nos últimos 5 anos. Os critérios de exclusão foram: inespecificidade das cardiopatias, espaço amostral limitado e aqueles que se relacionavam a múltiplas malformações congênitas, resultando em 39 artigos. **Resultados:** O diagnóstico pré-natal demonstrou importância na estratificação de risco e no planejamento do manejo perinatal, especialmente com o avanço nos métodos de imagem. Na tetralogia de Fallot, foi uma ferramenta essencial para a identificação dos subtipos de alto risco e de preditores pré-natais confiáveis de desfechos neonatais. Em outros casos, como na transposição das grandes artérias e na atresia pulmonar com comunicação interventricular, a detecção precoce mostrou benefícios diretos no planejamento do parto e na realização de intervenções cirúrgicas precoces, resultando em menores danos metabólicos e neurológicos aos neonatos. Nos quadros graves, como a hipoplasia de ventrículo esquerdo e pentalogia de Cantrell, o prognóstico foi desfavorável, com baixa sobrevida e altas taxas de interrupção da gestação. Nesses casos, o diagnóstico foi crucial para o aconselhamento familiar e para a tomada de decisão. Nas cardiopatias de menor gravidade ou isoladas, o prognóstico foi favorável, principalmente na ausência de alterações genéticas, reforçando o valor do diagnóstico pré-natal para o acompanhamento adequado. Indispensável na prática clínica, esse diagnóstico apresenta valor prognóstico heterogêneo e impacto variado conforme a complexidade da malformação. Em cardiopatias sujeitas a cirurgias precoce, ele permite a otimização do manejo perinatal, a redução de sequelas metabólicas e melhores desfechos a longo prazo. Em casos complexos, orienta o aconselhamento familiar e decisões éticas. **Conclusões:** Portanto, o rastreio pré-natal não otimiza apenas o manejo cirúrgico e clínico, sendo também essencial para a redução da morbimortalidade e individualização do cuidado neonatal.

Palavras-chave: Cardiopatias congênitas, Diagnóstico Pré-natal, Prognóstico